

SECTION OF EARTH SCIENCES

ҚАШЫҚТЫҚТАН ЗОНДТАУ ДЕРЕКТЕРІ НЕГІЗІНДЕ ЖЕР ЖАМЫЛҒЫСЫН ЗЕРТТЕУ-ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ МЫСАЛЫНДА

Айтмаханов Б.М.

магистрант, Satbaye University, Алматы, Қазақстан

Солтабаева С.Т.

т. з.к, профессор, Satbayev University, Алматы, Қазақстан

STUDY OF LAND COVER BASED ON REMOTE SENSING DATA - THE CASE OF KYZYLORDA REGION

Aitmakhanov B.

Master's Student, Satbaye University, Almaty, Kazakhstan

Soltabayeva S.

Professor, candidate of technical science Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аңдатпа

Мақалада жер жамылғысының құрылымын зерттеу барысында қашықтықтан зондтау технологияларын қолданудың ғылыми негіздері қарастырыла отырып, қазіргі таңда өзектілікке ие болып отырған топырақтың тозуы, жер ресурстарының дегредацияға ұшырауы сияқты айқын мәселелер талданды.

Abstract

The article examines the scientific foundations of using remote sensing technologies in studying the structure of land cover. It also analyzes pressing issues such as soil degradation and land resource deterioration that are currently of high relevance.

Түйінді сөздер: қашықтан зондтау, спутниктік суреттер, жер жамылғысы, геоақпараттық жүйе (ГАЗ).

Keywords: remote sensing, satellite imagery, land cover, geographic information system (GIS).

Кіріспе. Бүгінгі таңда табиғи ресурстарды зерттеу және оларды тиімді пайдалану мәселелері жер ресурстары ғылым саласында маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Әсіресе жер жамылғысының жағдайын толыққанды бақылау және оның өзгерістерін анықтау экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етуде үлкен рөл атқарушы фак-

тор. Жер жамылғысы табиғи ортаның маңызды құрамдас бөлігі болып табылып қана қоймай, ол климаттық жағдайларға, географиялық ерекшеліктерге және антропогендік факторларға тікелей тәуелді. Осы тұста еліміздің оңтүстік бөлігінде орналасқан Қызылорда облысы жер ресурстарын мониторингтеу барысында айтарлықтай үлкен мәселермен бетпе-бет келіп отыр (1-сурет).

Сурет 1 – Зерттеу аймағы Қызылорда облысы

Бұл өзгерістерді зерттеу ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және экологиялық мониторинг салаларында маңызды ақпарат беретін болады. Дегенмен үлкен аумақтарды дәстүрлі әдістер арқылы зерттеу көп уақыт пен еңбек ресурстарын

талап етері сөзсіз. Осы тұста заман талабына сай Жасанды Интеллект құралдарын қолданудың өзі айтарлықтай үлкен аумақтардағы деректерді өңдеу мен мониторинг жұмыстарын талдауға септігін тигізе алады. Аймақта таралған құрғақ континенттік

климатпен сәйкес өсімдік жамылғысында, ауыл шаруашылығы саласы үшін негізгі ресурс топырақ үшін жасалатын зерттеулердің мәні зор болып отыр [1].

Зерттеудің өзектілігі. Ғылым мен технологияның дамуына байланысты жер жамылғысы, топырақ қабаттарын зерттеуде қашықтықтан зондтау әдістері кеңінен қолданысқа еніп келеді. Бұл әдістер жер бетінің жағдайы туралы кеңістікті деректерді спутниктер арқылы алуға мүмкіндік береді. Жыл санап климатта орын алып отырған өзгерістер жер бетіне қай салаға болмасын өз әсерін тигізіп қоймай, алдын-алу шараларын іске асыруға әкелетіндігін ескерген жөн.

Зерттеу нысаны мен әдістемесі. Зерттеу жұмыстарын жүргізу нысыны Қызылорда облысы. Еліміздің бұл өңірінде шөл және шөлейт ландшафттар кең тараған [2]. Жер жамылғысын зерттеу және оның өзгерістерін анықтау аймақтың экологиялық және экономикалық дамуы үшін маңызды болып табылады.

Нәтижелер. Геоаппараттық жүйелерде кеңістіктік деректерді өңдеу және талдау үшін қолданылатын маңызды құрал. Бұл жүйелер спутниктік деректерді карта түрінде көрсетуге, сонымен қатар әртүрлі талдау жұмыстарын жасауға мүмкіндік береді. Бұл талдаулардың нәтижесінде мұндай модельдер табиғи процестердің динамикасын зерттеуге көмектеседі. Қызылорда облысының басты

өзендерінің бірі Сырдария өзенінің бойында суармалы егіншілік дамыған. Бұл аймақтарда күріш, бидай және басқа да ауыл шаруашылығы дақылдары өсіріледі. Суармалы егіншілік жер жамылғысының құрылымына айтарлықтай әсер етеді.

Деректерді зерттеу барысында Esri Landsat Explorer веб-қосымшасының көмегімен екі айлық деректерді (маусым және тамыз) салыстыру барысында аймақта температураның өзгерісі айқын байқалады. Температураның жоғарылауы көбінесе құрғақ және өсімдік жамылғысы аз аймақтарда тіркелетінін бақылай аламыз. Жер бетінің температурасының мұндай кеңістіктік айырмашылықтары климат өзгерісімен қатар антропогендік факторға тікелей байланысты. Алынған деректерден байқайтынымыздай, қаланың солтүстік бөлігі 25-50° аралығындағы температура көрсеткіші қою қызыл деректі береді. Яғни аймақ жаз айларында аптап ыстық. Салдарынан жер бетіндегі топырақ қабаттарының тұздану, құнарлы қабатын жоғалтуы сияқты зардаптарға ұшырайтындығы белгілі [3].

2025 жылдың 12 маусым айындағы деректе аймақтың температуралық фоны салыстырмалы түрде біркелкі болып көрінеді. Картадағы деректерге сәйкес қызыл және қызғылт түстер жер бетінің орташа жылығанын көрсетеді, ал ашық көгілдір түс салқын аймақтарды бейнелейді (2-сурет).

Сурет 2 – 2025 жылдың маусым айының 12 жұлдызындағы Қызылорда қаласының маңының жер бетінің беткі температура көрсеткіші

Тура осы жылдың тамыз айының 23 күнгі деректерге сәйкес, картада қызыл және қою қызыл түстердің басым болуы, жер бетінің қатты қызғандығының көрінісі (3-сурет). Әсіресе шөлейт және ашық топырақ аймақтарда температура жоғары

деңгейге жеткен. Бұл жағдай Қызылорда облысының құрғақ әрі континенттік климатына тікелей байланысты.

Сурет 3 – 2025 жылдың тамыз айының 23 жұлдызындағы Қызылорда қаласының маңының жер бетінің беткі температура көрсеткіші

Қорытынды. Зерттеу жұмысы барысында қашықтықтан зондау технологиялары жер жамылғысын зерттеудің тиімді құралы екендігіне көз жеткізе отырып, спутниктік деректерді қолдана отырып, топырақтың жай-күйі таралы кеңістіктік ақпарат алуға мүмкіндік алдық. Қызылорда мысалында жүргізілген зерттеулер топырақтың тұздану мәселесін, жер ресурстарының өзгеріске ұшырауын айқын көрсетіп, аймақты тиімді пайдалану қажет екендігін, олардың деградациясының алдын алу шараларын қабылдау керектігін айқын көрсете алды [4].

Деректерді талдау барысында байқағанмыздай, Қызылорда облысының жер жамылғысы жыл

мезгілдеріне сәйкес ылғалдылықтың азаюымен, аптап ыстық нәтижесінде құрғақ климаттық жағдайын қалыптастырады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B [Қызылорда облысының зерттеу деректері]
2. <https://regions.vlast.kz/qyzylorda/kz> [Аймақтың климат жағдайы деректері]
3. Esri Landsat Explorer веб-сайты
4. Jaramillo, P. et al. in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change (eds Shukla, P. et al.) Ch. 10 (Cambridge Univ. Press, 2022).